

Psalm 80

„die Kinder Gottes“

Alle Kinder sind Kinder Gottes.

Sie sind eigentlich die Höchsten unter uns.

In gewisser Weise die Weisesten.

Denn sie wissen noch etwas, dass wir schon vergessen haben.

Wie sich Wahrheit anfühlt.

Unvoreingenommenheit.

Rein sein.

Glücklich sein.

Glauben.

Sie sind die Höchsten unter uns, Gott näher.

Wir sollten auf sie hören.

Und doch sind wir die Älteren.

Die Eltern, die Geschwister und die Lehrer.

Wir müssen erziehen, müssen formen.

Damit sie so werden wie wir...

So ist es bestimmt.

Und doch ist es so, als würden sie über kleine Himmelstrepptchen zu uns Herabsteigen.

Sie leben noch drüben, im ewigen Reich.

Erst später überschreiten sie die Schwelle auf die Erde, gehen in den äußeren Zirkel des ersten

Himmels – unsere Wälder.

Unsere Flüsse.

Regen – Wind – Donner.

Schmerz – Verlust – Zerreiung.

Das brennen im dland, den Eintritt erbetend.

Dankbar im Feuer leben zu drfen.

Dann sind sie erwachsen.

Und als ich ein Kind war,
dachte ich wie ein Kind,
empfand ich wie ein Kind
und handelte ich wie ein Kind.

Jetzt da ich erwachsen bin,
denke ich wie ein Erwachsener,
fhle ich wie ein Erwachsener
und handele ich wie ein Erwachsener.

Und wenn ich erwachsen bin erkenne ich:

Ich muss die Kinder durch die Verirrungen des Erwachsenseinseins fhren, damit sie auf dem Weg bleiben drfen, der fhrt woher wir alle gekommen sind.

Denn im Ursprung sind wir Liebe.

Deswegen werden alle Kinder in der Liebe erwachen.

Und dies ist das Gesicht meines Herzens, dass ich wieder ein Kind Gottes werden mchte...

„aus den neuen Psalmen - der Weg des offenen Herzens“